

АМИР ТЕМУРНИНГ ВАТАНИМИЗ ТАРИХИДАГИ ЎРНИ

Нурқулова Р.Р.

доцент, Жиззах давлат педагогика университети

Шаропов С.

магистр, Жиззах давлат педагогика университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11122786>

Ватан ва халқ тарихида шундай буюк сиймолар бўладики, улар ўзининг даҳо қобилияти, элу юртига бўлган буюк муҳаббати, шижоати ва садоқати билан янги даврнинг яратувчиси, асосчиси сифатида майдонга чиқади. Амир Темур Ватанимиз тарихида ана шундай буюк сиймо ҳисобланади. Соҳибқирон марказлашган давлат ва буюк салтанат барпо этиб, давлатчилик борасида ўзидан ҳам амалий, ҳам назарий мерос қолдириб, илму фан, маданият, бунёдкорлик, дин ва маънавият ривожига йўл очди.

Мустақиллик туфайли Амир Темур сиймоси Ватан ва миллат тимсолига айланди. Бугунги кунда Амир Темур сиймоси ёшларимизни ватанпарварлик руҳида, мард, довурак, жасур, замон талабларига жавоб бераоладиган ва шижоатли қилиб тарбиялашда муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев ёзганларидек, “Агар ҳар бир халқ, ҳар бир давлат мустақил бўлмаса, бошқалар унинг нафақат деҳқонини, нафақат ишчисини, ҳаттоки шоиру олимини ҳам, давлат арбобини ҳам истаганча таҳқирлаши мумкин экан”[1. – 344 б.].

XIV асрнинг 60-йилларида муғулларнинг Чиғатой улусида бир ярим асрлик ҳукмронлиги давом этаётган эди. Юртда парокандалик бўлиб, кичик ҳокимликларгаша бўлиниб кетган, бошбошдоқлик жараёни кучайган эди. Кичик ҳокимликлар ўртасида ўзаро низо ва урушлар авж олган эди. Мамлакатдаги бундай вазият халқ оммасининг аҳволини янада оғирлаштирган эди. Халқ ва мамлакат бундай аҳволдан қутқарадиган халоскор ва етакчига муштоқ эди. Ана шундай вазиятда ёш Темурбек Мовароуннахрнинг сиёсий кураш майдонига кириб келди ва ўз олдига “Миллатнинг дардларига дармон бўлиш” мақсадини қўйди.

Амир Темур ўзининг бутун кучини, аввало, юртни мўғуллар асоратидан озод қилиш, феодал тарқоқлик, ўзаро низо ва урушларга барҳам бериб, Мовароуннахрда марказлашган давлат барпо қилишга қаратди. Амир Темурнинг асосий рақиби Балх амири хасадгуй Ҳусайн бўлиб, у доимо Темурга ғаразгуйлик қилиб, панд беришдан қайтмайди. Шу боис, Темурбек 1370 йилнинг баҳорида Балхга юриш қилиб, амир Ҳусайнни тор-мор келтирди. Амир Темурга хос бўлган юксак инсоний фазилатлардан бири, унинг кечиримлиги эди. Амир Темур даври тарихчиси Ш.А.Яздий ўзининг

“Зафарнома” асарида шундай ёзади: Соҳибқирон амирларига қараб: “Мен унинг қонидан кечганман ва ундан интиқом олиш тарихига чизик тортганман”-деб жавоб беради[6, – 313 б.].

Ҳазрат Соҳибқирон эса Кайхусравга таскин бериб, “Сен бу даъводан воз кечгил, сенинг биродарингнинг қони шундоқ ҳам уни тинч қўймайди”-деди[6, – 314 б.].

Шунга қарамай, шариат ҳукми бўйича акасининг хунини амир Ҳусайндан олиб, уни ўлдиради. Шу тариқа, Амир Темур ўзининг асосий рақибидан қутилди.

Балх шаҳрида Амир Темур амирлар ва қўшин қўмондонлари томонидан Мовароуннахрнинг улуғ амири деб эълон қилинди.

Амир Темур “Зафарнома” асарида айтилганидек, “Даштининг фозиллигидан, боғларининг таровати, иморатларининг яхшилиги, сувларининг ровонлиги шуҳратидан, бошқа диёрлардан хижил қиладиган ва турли шаҳар ва ўлкаларнинг рашкини келтирадиган ул муборак шаҳарни давлат байроғининг марказига айлантириб, пойтахт қилди. У шаҳар кўрғонининг қалъасини қуришга, олий иморатлар ва тиллакори қасрлар барпо этишга фармон берди” [6, – 127 б.].

Амир Темур даврида “Самарқанднинг шуҳрати Мисрни ортда қолдирди” [6, – 128 б.].

Амир Темур даври тарихчиси Ибн Арабшоҳ ҳам ўзининг “Амир Темур тарихи” асарида Соҳибқироннинг ўз пойтахтига ҳамда унинг атрофларига алоҳида эътибор берганини таъкидлаб, “Темур Самарқанднинг атрофлари ва этакларида бир неча қасабалар бунёд қилиб, уларни шаҳарлар келинчаклари бўлган Миср (Коҳира), Дамашқ, Бағдод, Султония, Шероз каби азим ва марказий шаҳарлар номи билан атади”[4, – 82 б.]. Соҳибқироннинг Самарқанд атрофидаги қишлоқларга машҳур шаҳарлар номини беришида катта маъно ва мазмун бор эди.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев айтганларидек, “Амир Темур Самарқандни ўзининг буюк салтанатига пойтахт қилиб, уни жаҳондаги энг қудратли ва обод шаҳарлардан бирига айлантирди”[1, – 177 б.].

Амир Темур Улуғ амирлик мақомига эришгач, ўз олдига қўйган буюк мақсадини кучли марказлашган давлат барпо қилиш ниятини амалга ошира бошлади.

Соҳибқирон ўзининг бир неча йиллар олиб борган ҳарбий юришлари, дипломатик маҳорати, усталик билан қўллаган тадбирлари туфайли, мамлакат ҳудудларини муғуллар назоратидан озод этиб, сиёсий тарқоқлик,

парокандалик, ўзаро низоларга барҳам бериб, ягона марказлашган давлатга асос солди ва бу давлатни ақл-заковат ва ҳуқуқий асос билан идора қила бошлади. Унинг “давлат ишларинининг тўққиз улушини кенгаш, тадбир ва машварат, қолган бир улушини қилич билан амалга оширдим” деган сўзлари бунинг яққол далилидир. Умрининг мазмунини Ватан ва миллатнинг дардларига дармон бўлишга бағишлади[7, – 15 б.].

Шунинг билан бирга Соҳибқирон XIV асрнинг 80-йилларидан бошлаб кўплаб ҳарбий юришлар олиб борди. Амир Темур улкан салтанатга асос солди.

У ўзининг жаҳонгирлик юришлари натижасида ишғол қилган, қўлга киритган юртларни, айрим-айрим ҳудудларни ўз фарзандлари ва набираларига суюрғон мулк қилиб берди, бироқ ўз салтанатининг юраги, она юрти Мовароуннаҳрни ҳеч кимга мулк қилиб бермади. Шундан ҳам кўринадики, Соҳибқирон Ватаннинг муқаддаслиги, ягоналиги, бутунлигини ҳар нарсадан устун қўйди. У Мовароуннаҳрнинг яхлитлиги ва бутунлигини кўз қорачиғидек асради. Бу унинг она юртга садоқатидан ва ҳақиқий ватанпарварлигидан далолат эди.

Шу ўринда таъкидлашимиз жоизки, бирорта Европа давлатлари ўз Конституцияларига эга бўлмаган даврда, бизнинг буюк аجدодимиз Соҳибқирон эса ўз давлатини “Тузуқлар”и асосида бошқарган.

Бу ҳақда Амир Темур “Тузуқлар”да: “одам Атодан Хотам ул анбиёгача, улардан ҳозирги дамгача ўтган султонларнинг қонунларини ва туриш-турмушларини донолардан сўраб суриштирдим. Ҳар қайсиларининг йўл-йўриқлари, туриш-турмушлари, қилиш-қилмишлари, айтган гапларини хотирамда сақладим ва яхши ахлоқлари, маъқул сифатларидан намуна олиб, унга амал қилдим”- деб ёзади[7, – 55 б.].

Демакки, Соҳибқирон давлатчилигимиз тарихини, ўзигача бўлган давлатлар ҳукмдорларининг давлат бошқарувини пухта ўрганган ҳолда, ўзининг ўзига хос услублари, йўл йўриқлари, қонун-қоидаларини яратди.

Амир Темурнинг миллий давлатчилигимиз тарихидаги буюк хизмати шундаки, у ўзигача шаклланган ўзбек давлатчилигининг 8 та асосларига изчил амал қилиш билан бирга, уларни мазмунан бойитишга ҳисса қўшди. Амир дунё тарихида биринчи бўлиб, жамият ижтимоий таркибини 12 табақага ажратиб, уларнинг ҳар бирининг алоҳида мавқеи, манфаатларини, шунга мувофиқ келадиган давлат ва жамиятнинг ўзаро муносабатларини ҳам белгилаб берди.

Соҳибқирон ўзининг давлат бошқарувида вазирлар танлашга катта эътибор беради. Бу ҳақда: “Амр қилдимки, деб ёзади Соҳибқирон

“Тузуқларда”, вазирлар ушбу тўрт сифатга эга бўлган кишилардан бўлишлари лозим, биринчиси-асиллик, тоза наслик, иккинчиси – ақл фаросатлилиқ, учинчиси – сипоҳу раият аҳволдан хабардорлик, уларга нисбатан хушмуомалада бўлишлиқ, тўртинчиси-сабр чидамлилиқ ва тинчликсеварлик”[7, – 75 б.].

Кўринадики, бу фазилатлар инсонпарварлик, одамийлик билан нақадар боғлиқ. Бу фазилатларни бирма-бир кўриб чиқар эканмиз, буюқ ҳукмдорнинг кадрлар масаласига ниҳоятда эътибор берганини кўрамиз.

Амир Темур давлатида махсус арзбеги лавозимининг таъсис этилиши, Соҳибқироннинг ўзининг улкан салтанатида оддий халқнинг арздоди ва шикоятларига жиддий эътибор қаратганлигидан далолат беради.

Соҳибқирон “Тузуқлар”ида бу ҳақда: “Ҳукм қилдимки, бир кишини арзбеги қилиб тайинласинлар. У сичоқ, раият ва арздор қилиб ҳузуримга келувчиларнинг аҳволини, мамлакатнинг обод-харобалигини, муҳим ишлардан қай бири битган битмаганлигини менинг арзимга етказиб турсин”-деб ёзади[7, – 77 б.].

Амир Темур давлатининг яна бир ибратли томонларидан бири, ўз даврида бирор мамлакатда бўлмаган, тарихда камдан-кам учрайдиган лавозим “Адолат амири” лавозимининг таъсис этилишидир. Адолат амири ҳар эл, ҳар шаҳарда сичоқ билан раият ўртасидаги келиб чиқадиган низоли масалаларни тинч йўл билан ҳал қилиш чораларини кўрган.

Шунингдек, Амир Темур ўз даврининг бошқа ҳукмдорларидан фарқ қилиб, ўзини назорат қилиш учун икки кишини шахсий назоратчи қилиб тайинлаган. Уларга икки ўртада бўладиган суҳбатларда ҳам қатнашиш ҳуқуқи берилган. Соҳибқироннинг улкан салтанатида адолат мезонига, қонун устиворлигига қаттиқ амал қилинган.

Мамлакатда ноҳақлик, адолатсизликка қарши мурасасиз кураш олиб борилган. Нафси ёмон, бузуқ, ахлоқсиз одамлар мамлакатдан ҳайдаб чиқарилган. Ҳар бир ҳудуд амалдоридан ўғрилиқ ва қароқчиликка қарши курашда шахсан жавобгар эканлиги қоида тариқасида белгилаб берилган. Шу тариқа, салтанатда жиноятчиликдек иллатнинг илдиз отишга йўл қўйилмаган.

Соҳибқирон салтанатининг барча ҳудудларида гадоликни йўқ қилишга муҳим эътибор берилган. Бу ҳақда “Тузуқлар”да “Ҳар мамлакатнинг гадоларига вазифа юклаб иш берсинлар, токи шу йўл билан гадолик расми йўқолсин...Ҳар бир мамлакат фатҳ этилгач, у ернинг гадоларини тўплаб кундалиқ емиш-ичмишларини бериб, уларга бирон вазифа белгиласинлар. Ҳамда барчани тамғаласинлар, токи бошқа гадолик қилмасинлар. Агар тамғадан кейин гадолик қилгудек бўлсалар, уларни узоқ мамлакатларга сотиб

юборсинлар ёки хайдасинлар. Шундагина гадо зоти мамлакатдан йўқолади” – деб ёзади[7, – 98 б.].

Муқаддас ислом дини Амир Темур давлатининг таянчи эди. У ислом динини мустаҳкамлаш билан бирга унга ривож берди. Ислом динини тарғиб қилишда ва ҳимоя қилишда Соҳибқиронга тенг келадиган тарихий шахс кам. Бу ҳақда Амир Темур шундай ёзади: “Жаҳоннинг турли мамлакатлари, катта ва кичик шаҳарларида ислом динини ва одамларнинг хайрлиси-Ҳазрати Муҳаммаднинг тўғри йўлларини тарғиб этдим. Ўз салтанатимни шариат билан безадим”[7, – 98 б.].

Амир Темур буюк давлат арбоби бўлиш билан бирга, ўз даврининг дунё тан олган машҳур ҳарбий саркардаси ҳам эди. Унинг ҳарбий сиёсати, саркардалиқ таланти, аввало, давлатнинг сиёсий-ҳарбий мустақиллигини ҳарбий ташқи хавфлардан сақлашга қаратилган эди.

Айниқса, Соҳибқирон ўзининг Тўхтамишхон ва турк султони Боязид устидан қозонган ғалабаси билан ўзининг даҳо кўмондон, доно стратег эканлигини намоиш қилди. Бу ғалабалар жаҳон мамлакатлари томонидан Амир Темурга шуҳрат келтирди. Ўша пайтда бутун Европа Амир Темурга “Европа халоскори” деб миннатдорчилик билдирди.

Амир Темур давлати билан Испания, Италия, Англия, Франция каби давлатлар ўртасида савдо ва дипломатик алоқалар ривожланди. Соҳибқирон ўз давридаёқ, ҳар бир давлатнинг давлатлараро ҳамкорликсиз истиқболи бўлмаслигини теран ҳис этди. Шу сабабли у Европа ва Осиёни боғлашга хизмат қилган улкан ишларни амалга оширди.

Мухтасар қилиб айтганимизда, Соҳибқирон Амир Темур ўз даврининг буюк давлат арбоби, марказлашган давлат ва буюк салтанат асосчиси, қонунчилик ва адолатга таянган ҳукмдор ва истеъдодли лашкарбошиси эди. У буюк давлат арбоби ва истеъдодли саркарда сифатида етти иқлимга машҳур бўлди. Соҳибқирон даври тарихчиси Ибн Арабшоҳ ёзганидек, Амир Темур ўз давридаёқ: “Етти иқлим Соҳибқирони, еру сувни идора қиладиган (зот), подшоҳлару Султонлар жавоҳири” – деб тан олинган эди[1, – 66 б.].

Ўзбекистон Республикаси Президенти муҳтарам Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида айтганларидек, “Ўз кучимиз ва имкониятларимизга бўлган ишонч бизни Учинчи Ренессанс пойдеворини яратишдек эзгу мақсад йўлида бирлаштириб, янада кучли ва мустаҳкам қилмоқда”. Янги Ўзбекистон ва Учинчи Ренессанс пойдеворининг барпо этилиши – Соҳибқирон орзуларининг руёбга чиқишидан далолатдир.

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажегимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017.
2. Асқаров А. Ўзбекистон мустақиллиги шароитида тарих фанининг вазифалари. /Ўзбекистонда ижтимоий фанлар/. – Т.: 1992. №7,8.
3. Азимов Э. Амир Темури салтанати. – Т.: Ғофур Ғулом, 1996.
4. Ибн Арабшоҳ. Амир Темури тарихи. II жилд, – Т.: Меҳнат, 1991.
5. Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Т.: Ўзбекистон, 1996.
6. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. – Т.: Камалак, 1996.
7. Амир Темури. Темури тузуклари. – Т.: Ғофур Ғулом, 1991.
8. Мўминов И.М. Амир Темурининг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. – Т.: Фан, 1991.
9. Муҳаммаджонов А. А.Темури ва Темурилар салтанати. – Т.: Қомуслар бош таҳририяти, 1991.
10. Носиров У, Нуркулова Р. Амир Темурини англаш – ўзликимизни англашдир. – Т.: Тафаккур, 2014.
11. Иброҳимов А. Бизким ўзбеклар. – Т.: Шарқ, 1999.
12. Руи Гонзалес де Клавихо. Самарқандга – Амир Темури саройига саёҳат кундалиги. (1403-1406 йиллар). – Т.: Ўзбекистон, 2010.
13. Хильда Хукхэм. Властитель семи созвездий. – Т.: Издательство Адолат, 1995.